

Ways of Using Double Taxation Conventions Through the Prism of the BEPS Plan

Andrii Reun ^{1*}

¹ ALSKO Political and Legal College LLC, Kyiv (Ukraine). Teacher.

* *Corresponding author*, e-mail: alsko-college@ukr.net

ARTICLE INFO

Received:

17 May 2024

Revised:

21 May 2024

Accepted:

25 May 2024

Published online:

30 May 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

Ways of using conventions on the avoidance of double taxation through the prism of the BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) plan were investigated. A comprehensive approach to the analysis of the implementation of BEPS in international tax conventions was formed, which allows to assess their effectiveness in modern conditions. Specific measures have been developed to minimize the risks of double taxation, including countering the abuse of tax treaties, improving the rules of controlling foreign companies, increasing transparency and information sharing, strengthening dispute resolution mechanisms and preventing the abuse of intellectual property. The study highlights the importance of implementing the BEPS plan to ensure a fair and efficient tax environment, helping to reduce the negative effects of double taxation and strengthening international cooperation in the field of taxation.

Key words:

taxation, BEPS plan, tax law, profit shifting, international company.

DOI: [10.5281/
zenodo.13315661](https://doi.org/10.5281/zenodo.13315661)

Citation in APA style

Reun, A. (2024). Ways of using double taxation conventions through the prism of the BEPS plan. *2024 2nd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 2312), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13315661>

Шляхи використання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування крізь призму плану BEPS

Андрій Миколайович Реун 1*

¹ ТОВ «Політико-правовий коледж «АЛСКО», Київ (Україна). Викладач.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: alsko-college@ukr.net

СТАТТЯ

отримана:

17 травня 2024 р.

переглянута:

21 травня 2024 р.

прийнята:

25 травня 2024 р.

опублікована онлайн:

30 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.13315661](https://doi.org/10.5281/zenodo.13315661)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Було досліджено шляхи використання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування через призму плану BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Було сформовано комплексний підхід до аналізу впровадження BEPS у міжнародні податкові конвенції, що дозволяє оцінити їхню ефективність у сучасних умовах. Було розроблено конкретні заходи для мінімізації ризиків подвійного оподаткування, включаючи протидію зловживанням податковими угодами, поліпшення правил контролюючих іноземних компаній, підвищення прозорості та обміну інформацією, зміцнення механізмів вирішення спорів і запобігання зловживанням з інтелектуальною власністю. Дослідження підкреслює важливість впровадження плану BEPS для забезпечення справедливого та ефективного податкового середовища, сприяючи зменшенню негативних наслідків подвійного оподаткування та зміцненню міжнародного співробітництва у сфері оподаткування.

Ключові слова:

оподаткування, план BEPS, податкове законодавство, переміщення прибутків, міжнародна компанія.

Реун А. М. Шляхи використання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування крізь призму плану BEPS. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 2nd International Conference, May 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 2312. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13315661>

Introduction / Вступ

В сучасних умовах глобалізації економіки питання уникнення подвійного оподаткування стає все більш актуальним. Збільшення міжнародних економічних зв'язків, зростання кількості транснаціональних корпорацій та інтенсивність міжнародних фінансових потоків створюють необхідність розробки ефективних механізмів для уникнення подвійного оподаткування. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування є ключовими інструментами, що забезпечують захист інтересів як держав, так і платників податків, сприяючи стабільності та передбачуваності податкового середовища.

Однак, існуючі механізми та положення таких конвенцій часто стають об'єктом маніпуляцій з боку транснаціональних корпорацій, що використовують різноманітні схеми для мінімізації податкових зобов'язань. У відповідь на ці виклики Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розробила план дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), спрямований на боротьбу з розмиванням податкової бази та переміщенням прибутків (European Commission, 2016). Таким чином, актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення міжнародного податкового законодавства, забезпеченням справедливого розподілу податкових зобов'язань та створенням сприятливих умов для економічного розвитку країн.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів використання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування в контексті плану BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) для виявлення ефективних інструментів та механізмів мінімізації ризиків подвійного оподаткування та зловживання податковими пільгами.

Results / Результати

Конвенції про уникнення подвійного оподаткування (КУПО) є невід'ємною частиною міжнародного податкового права. Вони спрямовані на запобігання ситуаціям, коли один і той самий дохід обкладається податком в двох або більше країнах, що може створити несправедливі фінансові тягарі для платників податків і перешкоджати міжнародній торгівлі та інвестиціям. Дослідження шляхів використання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування через призму плану BEPS дозволяє глибше зрозуміти механізми, що сприяють прозорості та відповідальності в податковій сфері, а також допомагає виявити найкращі практики для зменшення негативних наслідків подвійного оподаткування (Larin Gilles, Duong, & Jacques, 2008).

Витоки плану BEPS пов'язані з визнанням міжнародною спільнотою необхідності боротьби з агресивним податковим плануванням, яке дозволяє транснаціональним корпораціям зменшувати свої податкові зобов'язання шляхом переміщення прибутків до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування і цей процес призводить до значних втрат для державних бюджетів і підриває довіру до податкових систем.

Розробка плану BEPS розпочалася у 2013 році, коли ОЕСР спільно з країнами Великої двадцятки (G20) ініціювала проект з вивчення проблеми розмивання податкової бази та переміщення прибутків. У 2015 році було опубліковано остаточний звіт, що містив 15 дійових заходів (actions), спрямованих на подолання цих проблем. З моменту впровадження плану BEPS багато країн взяли на себе зобов'язання щодо його реалізації, що стало важливим кроком до глобальної координації у сфері оподаткування (The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017).

Впровадження плану BEPS у міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування стало важливим етапом у боротьбі з агресивним податковим плануванням і одним з ключових інструментів для досягнення цієї мети, є Мультинаціональна конвенція (MLI), яка дозволяє одночасно змінити численні податкові угоди між країнами. MLI спрямована на те, щоб включити до існуючих конвенцій положення, які відповідають рекомендаціям плану BEPS (EU Tax Centre, 2022).

Однією з головних особливостей MLI є можливість для країн-учасниць адаптувати свої податкові угоди до нових міжнародних стандартів, без необхідності переглядати кожну угоду окремо, що значно спрощує процес і дозволяє швидше впровадити необхідні зміни. Крім того,

MLI включає положення щодо обміну інформацією між податковими органами, що сприяє підвищенню прозорості та боротьбі з ухиленням від сплати податків (Tymoshenko, Vykliuk, & Meleshko, 2022). Ми можемо обґрунтувати наступні конкретні заходи для мінімізації ризиків подвійного оподаткування за допомогою BEPS:

1. Протидія зловживанням податковими угодами (Action 6). Одним з ключових заходів плану BEPS є протидія зловживанням податковими угодами. Це включає введення правил, які обмежують можливість отримання податкових пільг шляхом штучних схем. Наприклад, правила «основної мети» (Principal Purpose Test, PPT) дозволяють відмовити в наданні пільг, якщо головною метою транзакції є отримання податкових вигод.

2. Поліпшення правил контролюючих іноземних компаній (Action 3). Для запобігання переміщенню прибутків до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування план BEPS передбачає введення більш жорстких правил контролюючих іноземних компаній (KIC). Зазначені правила дозволяють країнам оподатковувати прибутки іноземних компаній, які перебувають під контролем резидентів країни, що зменшує можливості для ухилення від сплати податків.

3. Підвищення прозорості та обмін інформацією (Actions 5, 12, 13). План BEPS передбачає впровадження вимог до багатонаціональних підприємств щодо надання звітності по країнах (Country-by-Country Reporting, CbCR), що дає можливість податковим органам отримувати детальну інформацію про доходи, податки та економічну діяльність таких підприємств у різних країнах, що сприяє виявленню випадків ухилення від сплати податків.

4. Зміцнення механізмів вирішення спорів (Action 14). Ефективне вирішення податкових спорів є важливим аспектом для забезпечення справедливості та стабільності в міжнародній податковій системі. План BEPS передбачає введення процедур арбітражу, які дозволяють швидко і ефективно вирішувати конфлікти між країнами щодо податкових питань.

5. Запобігання зловживанням з інтелектуальною власністю (Actions 8-10). План BEPS містить положення, що запобігають зловживанням з інтелектуальною власністю для переміщення прибутків, що має містити правила, які забезпечують справедливий розподіл прибутків, пов'язаних з використанням інтелектуальної власності, між країнами, де проводиться реальна економічна діяльність (The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023).

Отже, план BEPS є важливим кроком у боротьбі з агресивним податковим плануванням та забезпеченні справедливого розподілу податкових зобов'язань між країнами. Витоки плану пов'язані з необхідністю реагування на нові виклики, що постають перед міжнародною податковою системою в умовах глобалізації. Головні положення та інструменти плану спрямовані на підвищення прозорості, запобігання зловживанням та забезпечення ефективного вирішення податкових спорів.

Conclusions / Висновки

Було визначено, що впровадження плану BEPS у міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування є важливим кроком у боротьбі з агресивним податковим плануванням та забезпеченні справедливого розподілу податкових зобов'язань між країнами. MLI та інші заходи плану BEPS сприяють підвищенню прозорості, запобіганню зловживанням та забезпеченню ефективного вирішення податкових спорів. Було обґрунтовано, що реалізація цих заходів є важливим кроком до створення більш справедливої та ефективної міжнародної податкової системи, яка сприятиме економічному розвитку та забезпеченню фінансової стабільності.

References

- EU Tax Centre (2022). EU anti-tax avoidance directive: Implementation overview. <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/08/eu-anti-tax-avoidance-directive.html>
- European Commission (2016). The anti tax avoidance directive. https://taxationcustoms.ec.europa.eu/anti-tax-avoidance-directive_en

- Larin, G. N., Duong, R. & Jacques, M. (2008). Policy forum: Responses to aggressive tax planning – a study framework. *Canadian Tax Journal / Revue Fiscale Canadienne*, 56(1), 143–159. <https://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/responsestoaggressivetaxplanning.pdf>
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (2017). Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting. <https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf>
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (2023). BEPS Actions. <https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions>
- Tymoshenko, A., Vykliuk, M., & Meleshko, O. (2022). Detinizatsiia fiskalnoho sektoru: zarubizhnyi dosvid [Detinization of the fiscal sector: Foreign experience]. *Formuvannia rynkovoï ekonomiky v Ukraini – Formation of Market Economy in Ukraine*, (47), 75–86. <http://dx.doi.org/10.30970/meu.2022.47.0.4707> (in Ukrainian)